

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Коваль Любовь Викторовна¹, Крыжановская Юлиана Александровна²,
Марар Ольга Ивановна³

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: kov_lv@mail.ru

²Старший преподаватель, Воронежский государственный университет, Университетская площадь 1, Воронеж, Россия, E-mail: jak@mail.ru

³Доктор социологических наук, профессор, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ул. Ломоносова 98а, Воронеж, Россия, E-mail: omarar@internet.ru

Аннотация

В данной статье, опираясь на мнения учащихся, рассматривается воздействие применяемых в дистанционном обучении образовательных стратегий и техник на развитие различных побуждений к обучению, включая стремление к взаимодействию, профессиональному росту, изучению новых областей, достижению успехов, контакту с окружающими, креативной реализации и избеганию провалов.

Ключевые слова: технологии, мотив, приемы обучения, методы, компьютер.

I. ВВЕДЕНИЕ

Дистанционные образовательные технологий (ДОТ) стали активно использоваться в системе высшего образования в период пандемии COVID-19. Сложившаяся под влиянием карантинных ограничений инфраструктура обучения стала основой для применения современных информационных и телекоммуникационных технологий в высшей школе. В настоящее время право использовать ДОТ высшими учебными заведениями нормативно закреплено. Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации (принято в 2023 г.), освоение образовательных программ или их частей в «образовательной организации может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» [6].

Однако наличие нормативного, организационного, информационного и технического обеспечения недостаточно для эффективного использования ДОТ. Важнейшим фактором, влияющим на эффективность дистанционного формата обучения, является его психолого-педагогическая обоснованность. В частности, невозможно добиться успехов в обучении в высшей школе без психолого-педагогической поддержки мотивации студентов.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В разные годы к проблеме мотивации обучения обращались такие ученые как А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, П. М. Якобсон, А. К. Маркова, Е. П. Ильин и др. [2]. В литературе, вышедшей в последнее время, поднимается проблема поддержания учебной мотивации в процессе обучения с использованием дистанционных образовательных технологий [3;4;8;9]. Однако «важным является изучение роли не только мотивации в обеспечении деятельности человека, но и обратного процесса, когда сама деятельность влияет на систему мотивации человека» [7]. Целью данной статьи является выявление влияния приемов и методов обучения на формирование учебной мотивации при использовании дистанционных образовательных технологий.

Эмпирический материал собран посредством социологического и психодиагностического методов исследования. Для решения первой задачи весной 2024 г. среди воронежских студентов был проведен социологический опрос по авторской анкете. В анкетировании приняло участие 185 учащихся технических направлений и специальностей. При заполнении анкеты студентам было дано задание выделить приемы и методы обучения, которые способствуют активизации того или иного мотива учебной деятельности.

Мотивы обучения были выделены на основе классификации, приведенной в методике «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина)» [1]. Результаты опроса были занесены в таблицу 1. Проценты во 2-7 столбцах показывают долю респондентов, посчитавших тот или иной прием / метод значимым для формирования соответствующего мотива обучения.

Таблица 1

Приемы, методы обучения	Коммуникативные мотивы	Профессиональные мотивы	Учебно-познавательные мотивы	Мотивы престижа	Социальные мотивы	Мотивы творческой самореализации	Мотивы избегания неудачи
дискуссия	89,1	21,62	30,81	20	70,27	19,45	12,43
упражнения	11,89	45,4	48,64	8,1	7,56	18,91	23,24
учебные задачи	11,35	52,97	48,64	4,32	9,7	12,97	19,45
ситуационные задачи	29,72	37,83	29,18	15,1	31,35	27,02	23,78
доклад, реферат, презентация	45,94	27,56	48,1	18,91	32,97	49,18	17,29
учебная конференция	52,43	37,83	41,08	37,83	36,75	34,05	12,97
учебный проект	20,54	47,56	40	29,18	16,75	42,7	12,97
игровые методы	41,62	7,56	28,1	6,48	30,27	37,29	15,67
работа с учебником, книгой	8,1	28,1	47,56	5,94	7,56	8,64	23,78
метод взаимного оценивания	49,1	9,7	18,37	25,4	41,62	11,89	26,48
лабораторные работы	19,45	47,02	35,13	4,32	10,27	9,7	20

тестовый контроль	4,86	22,7	22,16	11,35	4,86	2,7	36,75
устный контроль	37,29	14,59	16,21	10,27	21,08	3,78	25,94
письменный контроль	8,1	18,37	21,62	10,27	7,02	8,1	25,4
рейтинговый контроль	6,48	20	14,05	58,37	25,94	14,59	21,62
предметные олимпиады	8,1	25,4	28,1	49,72	16,75	37,29	10,27
конкурсы студенческих работ	28,1	20,54	28,64	51,35	31,35	54,59	14,05

Приемы / методы обучения, способствующие, активизации мотивов учебной деятельности

В соответствии с результатами, приведенными в таблице 1, был составлен рейтинг (указываются только первые три места) приемов и методов дистанционного обучения, активизирующих определенные мотивы учебной деятельности, (от 45% и более). Рейтинг приемов и методов для мотивов учебной деятельности выглядит следующим образом.

- Для коммуникативных мотивов на первом месте - дискуссии, на втором - учебные конференции, на третьем - метод взаимного оценивания;

- для профессиональных мотивов на первом месте - учебные задачи, на втором - учебные проекты и лабораторные работы, на третьем - упражнения;

- для учебно-познавательных мотивов на первом месте - учебные задачи, упражнения, доклады (рефераты, презентации), на втором - работа с учебниками;

- для мотивов престижа на первом месте рейтинговый контроль, на - втором конкурсы студенческих работ, на третьем - предметные олимпиады;

- для социальных мотивов наибольший вес имеет дискуссия;

- для мотивов творческой самореализации – на первом месте конкурсы студенческих работ, на втором - доклады (рефераты, презентации);

- для мотивов избегания неудач ни один метод не является ведущим, но более трети студентов указали на значимость тестирования как метода контроля.

Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий не ограничивает преподавателя в применении целого комплекса приемов и методов, которые активизируют разнообразные мотивы учебной деятельности.

Для того, чтобы показать, на объективность каких мотивов были нацелены приемы и методы, активно применяемые при дистанционном формате обучения, студентам был задан вопрос о том, какие из них использовались при проведении занятий на «дистанте». Результаты ответов на данный вопрос содержатся в таблице 2.

Таблица 2

Приемы, методы обучения	Использование приемов и методов обучения на занятиях в дистанционном формате, % указавших студентов	Активизируемые мотивы обучения (мотивы указаны только для приемов и методов, имеющих высокий рейтинг)
дискуссия	62,7	коммуникативные социальные
упражнения	67,56	профессиональные учебно-познавательные
учебные задачи	85,94	профессиональные учебно-познавательные
ситуационные задачи	39,4	

доклад, реферат, презентация	76,21	коммуникативные учебно-познавательные творческой самореализации
учебная конференция	34,05	коммуникативные
учебный проект	40	профессиональные
игровые методы	15,6	
работа с учебником, книгой	53,51	учебно-познавательные
метод взаимного оценивания	18,91	коммуникативные
лабораторные работы	67,02	профессиональные
тестовый контроль	76,21	избегания неудач (отметила треть студентов)
устный контроль	50,81	
письменный контроль	56,21	
рейтинговый контроль	20,54	престижа
предметные олимпиады	8,1	престижа
конкурсы студенческих работ	8,64	творческой самореализации.

Мотивы, активизируемые приемами / методами обучения, используемыми на занятиях в дистанционном формате

Согласно данным таблицы 2, подавляющее большинство респондентов отметили, что при переходе на дистанционный формат обучения практиковались следующие приемы и методы обучения: решение задач (указали 85,9 % респондентов); доклад, реферат, презентация (выделили 76,21% студентов); тестовый контроль (подчеркнули 76,21 % опрошенных); упражнения (67,56 % участников опроса); лабораторные работы (67,02 %).

У значительной части участников анкетирования в период активного использования дистанционных образовательных технологий были задействованы такие методы как дискуссия (отметили 62,7 % респондентов), письменный контроль (56,21 % респондентов), работа с учебником, книгой (53,51% респондентов), устный контроль (50,81 % респондентов). Менее половины, но более четверти опрошенных студентов сослались на использование в период дистанционного обучения учебных проектов (40 % опрошенных), ситуационных задач (39,4 % опрошенных), проведение учебных конференций (34 %). Незначительное число студентов назвали такие приемы и методы обучения как рейтинговый контроль (20,54 % анкетированных), метод взаимного оценивания (18,91 % анкетированных), игровые методы (15,67 %). О проведении конкурсов студенческих работ и предметных олимпиад заявили только 8,6 % и 8,1 % студентов.

Данные таблицы 2, показывают, что наиболее активно используемые в период дистанционного обучения приемы и методы (указаны в 50% и более ответах), целенаправленно воздействуют на такие мотивы как: учебно-познавательные мотивы (их формированию способствует 4 приема и метода); профессиональные мотивы (3 приема и метода); коммуникативные (2); мотивы творческой самореализации и социальные мотивы (по 1). Приемы и методы, формирующие мотивы престижа и мотивы избегания неудач, либо почти не используются в «дистанте», либо используются, но с точки зрения студентов имеют незначительную ценность. В частности, рейтинговый контроль как метод обучения, активизирующий мотивы престижа (с этим согласны 58,37 % респондентов) в реальности применялся мало.

О том, что такого рода контроль практиковался при обучении в дистанционном формате, указала только пятая часть студентов (20,54 % респондентов). Иногда наоборот, приемы и методы находят широкое применение, а для студентов они не кажутся важными.

Так, небольшую ценность с точки зрения мотивации, по мнению студентов, представляют такие активно используемые на занятиях приемы контроля как тестовый контроль (применение отметили 76,21 % респондентов), устный контроль (отметили 50,81 %), письменный контроль (56,21 %). И именно методы контроля во многом влияют на актуализацию мотивов избегания неудач. Эти данные могут свидетельствовать о неэффективности контроля учебной деятельностью при проведении занятий с использованием ДОТ. Для сравнения мотивов учебной деятельности, проектируемых с помощью приемов и методов дистанционного обучения, с сформированной у студентов структурой мотивов учебной деятельности использовались как данные социологического опроса, так и результаты психодиагностической методики учебной мотивации студентов. Для диагностики мотивации в исследовании применялась методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» на основе модифицированного Н.Ц. Бадмаевой опросника А.А. Реана, В.А. Якунина [1]. В соответствии с инструкцией студенты должны были оценить по 5-балльной шкале значимость мотивов учебной деятельности. Затем был подсчитан средний балл для каждой группы мотивов. Результаты рейтинга занесены в таблицу 3 в порядке снижения веса мотива в структуре мотивации.

Таблица 3.

Группа мотивов	Средний балл
профессиональные	4,03
коммуникативные	3,8
мотивы творческой самореализации	3,57
учебно-познавательные	3,49
социальные	3,04
мотивы престижа	3,02
мотивы избегания неудачи	2,6

Рейтинг мотивов обучения

Из данных таблицы 3 следует, что ведущим мотивом учебной деятельности являются профессиональные мотивы. Ценность этой группы мотивов составляет 4,03 балла. На втором месте стоят коммуникативные мотивы (вес 3,8 балла), на третьем – мотивы творческой самореализации (3,57), на четвертом - учебно-познавательные мотивы. Невысокую значимость имеют социальные мотивы, мотивы престижа (3,04 и 3,02 соответственно). Практически не играют роли в учебной мотивации студентов мотивы избегания неудач (2,6 балла).

Результаты социологического опроса, показывающие, какие мотивы целенаправленно проектируются педагогом с помощью приемов и методов дистанционного обучения (см. таблица 2), и результаты психодиагностической методики, указывающие на то, какая учебная мотивация была сформирована у студентов в реальности, во многом коррелирует между собой (см. таблица 3). Имеется только одно серьезное расхождение по поводу учебно-познавательных мотивов. Среди проектируемых преподавателем мотивов они доминируют, а в структуре уже сформированной у студентов мотивации они занимают только четвертое место.

Данная особенность стала общей тенденцией, «познавательные мотивы не являются ведущими у современных студентов. Возможно, что эти мотивы ими недостаточно осознаются» [5]. Однако, в целом, мотивации учебной деятельности студентов формируется под влиянием приемов и методов обучения, реализуемых преподавателем с использованием дистанционных образовательных технологий.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении следует отметить, что, по мнению студентов, дистанционные технологии позволяют задействовать множество приемов и методов обучения. Их практическое применение активизирует широкий спектр мотивов, влияет на структуру мотивации учебной деятельности студентов. Исключение – учебно-познавательная мотивация. Но проблема с ее формированием напрямую с использованием дистанционных образовательных технологий не связана. Собственно с использованием ДОТ связана проблема поиска приемов и методов контроля, мотивирующих студентов активно заниматься учебной деятельностью. Как показало исследование, значительная часть студентов не придает значения методам контроля, широко используемым педагогами при дистанционном формате обучения. Это затрудняет не только и не столько формирование мотива избегания неудач, сколько указывает на проблему организации эффективного контроля учебной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. 280 с.

Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. Образ российской психологии в регионах страны и в мире: материалы Международного форума и школы молодых ученых ИП РАН. М.: Ин-т психологии РАН, 2006. С. 53-58

Еремина И.В. Стимулирование познавательных мотивов к обучению в условиях применения виртуальной образовательной среды и дистанционных технологий. Бизнес. Образование. Право. 2021. № 1 (54). С. 437-444.

Крыжановская Ю.А. Дистанционное и смешанное образование: процесс, результаты, мотивация и адаптация в восприятии студентов. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2023. Номер 1 (19). С. 83-92.

Осиповская А.В. К вопросу о мотивации учебной деятельности студентов. Экономический журнал. 2013. Номер 2 (30). С. 89-93.

Слепко Ю.Н. Формирование системы мотивов учебной деятельности в период обучения в вузе. Ярославский педагогический вестник. 2016. Номер 1. С.188-193.

Торикова Е.Ф. Формирование мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности у будущих педагогов в условиях дистанционного обучения. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2022. Номер 2 (204). С. 534-538.

Университеты России в эпоху пандемии COVID-19: монография. МГУ имени Ломоносова, Российский союз ректоров. М. Издательство Московского университета, 2022. 391 с.

Ершов Б.А., Чекменёва Т.Г., Прибытков А.А. Ход и итоги Столыпинской аграрной реформы в России на примере Воронежской губернии. Аграрная история. 2023. Номер 14. С. 69-77.

TECHNIQUES AND METHODS OF FORMING LEARNING MOTIVATION WHEN USING DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES

**Koval, Lyubov Viktorovna¹, Kryzhanovskaya, Juliana Alexandrovna²,
Marar, Olga Ivanovna³**

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: kov_lv@mail.ru

²Senior Lecturer, Voronezh State University, 1, Universitetskaya Square, Voronezh, Russia,
E-mail: jak@mail.ru

³Doctor of Sociological Sciences, Professor, Voronezh Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration, 98a, Lomonosov Street, Voronezh, Russia,
E-mail: omarar@internet.ru

Abstract

Drawing on students' views, this article examines the impact of educational strategies and techniques used in distance learning on the development of various motivations for learning, including the desire for interaction, professional growth, exploring new areas, achieving success, connecting with others, creative fulfillment, and avoiding failure.

Keywords: technology, motive, learning techniques, methods, computer.

REFERENCE LIST

Badmaeva N.C. Vliyaniye motivacionnogo faktora na razvitiye umstvennykh sposobnostej. Ulan-Ude: Izd-vo VSGTU, 2004. 280 s.

Eremina I.V. Stimulirovaniye poznavatel'nykh motivov k obucheniyu v usloviyakh primeneniya virtual'noj obrazovatel'noj sredy i distancionnykh tekhnologij. *Biznes. Obrazovanie. Pravo*. 2021. № 1 (54). S. 437-444.

Kryzhanovskaya YU.A. Distancionnoe i smeshannoe obrazovanie: process, rezul'taty, motivaciya i adaptaciya v vospriyatii studentov. *Sovremennyye informacionnyye tekhnologii i IT-obrazovanie*. 2023. Nomer 1 (19). S. 83-92.

Torikova E.F. Formirovaniye motivacii dostizheniya uspekha v uchebno-professional'noj deyatel'nosti u budushchih pedagogov v usloviyakh distancionnogo obucheniya. *Uchenyye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta*. 2022. Nomer 2 (204). S. 534-538.

Universitety Rossii v epohu pandemii COVID-19: monografiya. MGU imeni Lomonosova, Rossijskij soyuz rektorov. M. Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2022. 391 s.

Ershov B.A., Chekmenyova T.G., Pribytkov A.A. Hod i itogi Stolypinskoj agrarnoy reformy v Rossii na primere Voronezhskoj gubernii. *Agrarnaya istoriya*. 2023. Nomer 14. S. 69-77.